

ULGURJI SAVDODA MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLARNI CRM ORQALI BOSHQARISH TIZIMI

Islomov Shuhrat Marufjonovich¹ Raimova Diyora Botirovna²

¹Toshkent “Kimyo” Xalqaro Universiteti Samarqand filiali Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, dotsent;

²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053833>

***Annotatsiy:** Ushbu maqolada ulgurji savdoda mijozlar bilan munosabatlarni CRM tizimi orqali boshqarishning yashil iqtisodiyot sharoitidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari CRM tizimi nafaqat sotuv samaradorligini, balki yashil boshqaruv tamoyillariga asoslangan iqtisodiy va ekologik barqarorlikni kuchaytirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.*

***Kalit suzlar:** Ulgurji savdo, Yashil iqtisodiyot, CRM tizimi, Mijozlar bilan munosabatlar, Savdo samaradorligi.*

Kirish. Xozirgi kunda raqobat kuchaygan sharoitda ulgurji savdo korxonalarini uchun mijozlar bilan munosabatlarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ayniqsa, ekologik barqarorlik va resurslarni tejash zamonaviy iqtisodiy dunyo talabiga aylanib bormoqda. CRM tizimi ya'ni (Customer Relationship Management) ulgurji savdoda mijozlarning ma'lumotlarini markazlashtirib, savdo jarayonlarini avtomatlashtirish va ekologik jihatdan samarali boshqaruvini ta'minlash imkonini beradi.

Ulgurji savdo bu tovarlarni kata hajmda ishlab chiqaruvchilardan sotib olib, ularni chakana savdo nuqtalariga sotish jarayonidir. Ulgurji savdo yakuniy iste'molchiga emas, balki boshqa bir sotuvchiga sotish jarayoni. Ulgurji savdoning vazifasi ishlab chiqaruvchi va chakana savdo o'rtasida ko'priklarni bula oladi. Ulgurji savdoda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish murakkab va ko'p bosqichli jarayonlardan iborat. Xaridorlar bazasi odatda distribyutorlar, dilerlar, supermarketlar, dorixonalar va korporativ mijozlarni o'z ichiga oladi. Har bir segmentning o'z xarid odatlari, talab darajasi va yetkazib berish talablari mavjud.

Shu bois, CRM tizimi mijozlar ma'lumotlarini markazlashtirish: xarid tarixi, shartnomalar, kontakt shaxslar va to'lov intizomi yagona bazada saqlash, savdo jarayonlarini avtomatlashtirish: buyurtmalarni qabul qilish, hisob-faktura va shartnomalarni yuritish, ombor qoldiqlarini monitoring qilish, mijozlar bilan barqaror aloqalarni rivojlantirish: aksiyalar, chegirmalar va yangi mahsulotlar bo'yicha xabarlar yuborish, shikoyatlarni tezkorlik bilan hal etish va analitika va hisobotlar: eng ko'p sotib oluvchi mijozlar, daromadli segmentlar, oylik savdo dinamikasi va prognozlarni tahlil qilish vazifalarni bajaradi.

CRM tizimi ulgurji savdoda savdo samaradorligini oshirish bilan birga, mijozlar bazasini yanada barqarorlashtirish imkonini beradi. Biz buni quyidagi formula orqali ifodalaymiz:

1-rasm. CRM samaradorlik formulasi

Buni matematik formula ko‘rinishida ifodalasak quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$Ulgurji\ savdo\ samarasi = CRM \times (Operatsion\ samaradorlik + Mijozlar\ barqarorligi)$$

Natija esa maksimal savdo hajmi hamda bozordagi ustunligini beradi.

CRM tizimi ko‘plab funksiyalarni bajaradi. Eng asosiylari quyidagilar:

1. Boshqaruv menejmenti (*ing.* Lead Menejment) – Bu potensial mijozlarni topish, qayd qilish, baholash, ro‘yhatdan o‘tkazish va haqiqiy mijozga aylantirish jarayonidir. CRM tizimining eng muhim funksiyalaridan biri ham aynan shu. Uning maqsadi yangi mijozlarni jalb qilish va potensial xaridorlarni boshqarish. Savdo agentlari mijozlar bilan bosqichma-bosqich ishlaydi va barcha muloqotlar tarixini saqlaydi.

1-jadval

Lead Management bosqichlari.

Bosqich nomi	Tavsifi
1. Leadlarni yig‘ish (Lead Generation)	Mahsulot yoki xizmatga qiziqish bildirgan potensial mijozlarning kontakt ma’lumotlarini yig‘ish jarayoni.
2. Leadlarni qayd qilish va tasniflash	Yig‘ilgan leadlarni tartibga solish, CRM tizimiga kiritish va ularni kategoriyalarga ajratish.
3. Leadni baholash (Lead Scoring)	Har bir leadning sotib olishga tayyorlik darajasini aniqlash (“yuqori”, “o‘rta”, “past” leadlar).
4. Leadni tarbiyalash (Lead Nurturing)	Hali sotib olishga tayyor bo‘lmagan leadlar bilan muntazam aloqa qilib, ularni asta-sekin sotuvga tayyorlash.
5. Lead bilan aloqa qilish	Potensial mijoz bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita muloqot qilib, ehtiyojini aniqlash va ishonchni mustahkamlash.
6. Leadni mijozga aylantirish	Lead bilan bosqichma-bosqich ishlash orqali uni haqiqiy to‘lov qiluvchi mijozga aylantirish jarayoni.

2. Pipeline boshqaruvi – bu sotuv jarayonining barcha bosqichlarini nazorat qilish va boshqarish tizimidir. Maqsad sotuv jarayonini shaffof, nazoratli va samarali qilish. Bitimlar jarayonini kuzatish va boshqarish. Har bir bitim qaysi bosqichda ekanligi, yopilish ehtimoli va mavjud muammolar CRM orqali aniqlanadi. Ulgurji savdoda pipeline menejmentning ahamiyati-katta mijoz oqimini tartibga solidi, har bir mijozning real holatini ko‘rsatadi va baholaydi, savdo hajmini oshiradi, xodimlar ishini osonlashtiradi va yo‘qotiladigan mijozlar sonini kamaytiradi. Pipeline menejmentning asosiy vazifalari:

— Sotuv jarayonini bosqichlarga ajratish- bu sotuvni tartib bilan, aniq ketma-ket qadamlar bo'yicha boshqarish degani. Sotuvni tasodifga emas, tizimga aylantirish.

— Har bir mijozning holatini kuzatish-lead yoki mijozni sotuv jarayonining qaysi bosqichida turganini doimiy ravishda nazorat qilish degani. Har bir lead hozir qayerda -yangi, aloqa qilingan, taklif berilgan, o'ylab turibdi yoki to'lov qilgan - buni aniq bilish ishimizni samaradorligini albatta oshiradi.

— Jarayonlarni avtomatlashtirish-bu biznesdagi takrorlanuvchi ishlarni kompyuter yoki dastur yordamida avtomatik bajariladigan holga keltirish. Inson qo'li bilan qilinadigan ishlarni texnologiya yordamida avtomatik qilish.

— Prognoz qilish-bu mavjud ma'lumotlar, tendensiyalar va tajriba asosida kelajakda nima sodir bo'lishini oldindan taxmin qilish degani. Oddiy qilib aytganda: Bugungi ma'lumotga qarab, ertangi natijani oldindan ko'rish.

Sotuv jarayonidagi har bir qadamni tizimli, aniq va muntazam bajariladigan holga keltirish degani. Har bir lead yoki mijoz bilan ishlashda chalkashlik bo'lmasligi, xatolar kamayishi va sotuv samaradorligi oshishi uchun qoidalar va tartibni o'rnatishlar kiradi.

Analitika va Hisobotlar

Analitika va hisobotlar yaratish sotuv jarayonlari, mijozlar faoliyati, xodimlar samaradorligi va biznesning umumiy holati haqida aniq ma'lumot beradi. Biznes jarayonlarini monitoring qilish ya'ni kompaniyada sodir bo'layotgan barcha jarayonlarni doimiy kuzatib borish, natijalarni o'lchash va muammolarni vaqtida aniqlash degani. Qaror qabul qilishni osonlashtirish degani- zarur ma'lumotlarni tizimli ravishda taqdim etib, variantlarni aniq ko'rsatib, tanlov jarayonini soddalashtirish, shunidek mijoz yoki xodim qaysi variantni tanlashini tez va ishonchli qilishi uchun yordam beradi. Sotuv samaradorligini baholash-sotuv jarayonining qanchalik muvaffaqiyatli ishlayotganini o'lchash va tahlil qilish. Qaysi lead yoki menejer qancha sotuv qilganini, qaysi bosqichda samaradorlik yuqoriligini aniqlash uchun kerak.

Mijozlar xatti-harakatini tahlil qilish bizga-mijozlar nima qilayotganini, qanday qarorlar qabul qilishini va mahsulot yoki xizmat bilan qanday munosabatda bo'layotganini kuzatishimizga, tahlil qilishimizga yordam beradi. Oddiy qilib aytganda: Mijoz nima uchun sotib oladi, nima uchun olmaydi va uning ehtiyojlarini aniqlashimizni osonlashtiradi. Kelajak sotuvlarini prognozlash-bu o'tgan va hozirgi ma'lumotlar, trendlar va indikatorlar asosida kelajakda qancha sotuv bo'lishini oldindan taxmin qilish uchun zarur.

Xodimlar samaradorligini nazorat qilish esa xodimlarning vazifalarni qanday bajarayotganini, ish sifatini va natijalarni muntazam kuzatib borishga imkon yaratadi. Moliyaviy holatni kuzatish- kompaniyaning daromad, xarajat, foyda va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlarini doimiy ravishda nazorat qilish. Pul oqimi va moliyaviy holatni har doim kuzatib borish, muammolarni oldindan aniqlash va to'g'ri qarorlar qabul qilish degani. Marketing kampaniyalarining natijasini aniqlash-o'tkazilgan reklama yoki marketing harakatlari qanchalik samarali bo'lganini o'lchash va tahlil qilish degani. Qancha odam kampaniyaga javob berdi, qancha lead yig'ildi yoki qancha sotuv amalga oshdi shularni aniqlab beradi.

Mijozlarni qo'llab-quvvatlash mijozlar murojaatiga javob berish, muammolarni hal qilish, texnik yordam kursatish, kafolat bo'yicha savollarga javob berish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Supportning maqsadi: mijozni qoniqtirish, u bilan uzoq muddatli munosabatni saqlab qolish, brendga ishonchini oshirish. Mijozlarning shikoyat va so'rovlarini kuzatish va tezkorlik bilan hal qilish uchun qulay hisoblanadi. Shu bilan mijozlar bilan barqaror va ishonchli munosabatlar yaratiladi.

Mijozlarni qo‘llab-quvvatlashning asosiy funksiyalari quyidagilar:

➤ Murojaatlarni qabul qilish, ya‘ni mijozlar muammo, savol yoki so‘rov bilan kompaniyaga murojaat qilganda ularni qabul qilish va qayd etish jarayoni hisoblanadi. Mijoz nima yordam kerakligini bildirsa, kompaniya bu so‘rovni oladi va uni ko‘rib chiqadi.

➤ Muammoni hal qilish jarayonini kuzatish funksiyasi. mijoz yoki biznes jarayonidagi muammoni aniqlagandan keyin uning yechilishini bosqichma-bosqich nazorat qilishdir. Muammo qayerda ekanini bilish, uni kim hal qilayotganini kuzatish va natijaga erishish jarayonini nazorat qilish tushuniladi.

➤ Mijoz bilan tezkor aloqa- mijozning so‘rov, savol yoki murojaatiga imkon qadar tez va o‘z vaqtida javob berish jarayoni. Mijoz murojaat qilganda kechikmasdan, tezkor va aniq javob berish.

➤ Yechimlar bazasi-mijozlar muammolari, savollari yoki murojaatlari bo‘yicha tayyor yechimlar, javoblar va tavsiyalar to‘plangan ma‘lumotlar ombori degani. Tez-tez uchraydigan muammolar va savollar uchun javoblar jamlangan “kitobcha” yoki elektron baza.

Analitika va nazorat-biznes jarayonlari, sotuv, marketing yoki xodimlar faoliyatini o‘lchash, tahlil qilish va natijalarni kuzatib borish jarayoni hisoblanadi. Mijozni saqlab qolib, mavjud mijozni yo‘qotmaslik, uning kompaniya bilan aloqasini davom ettirish va sodiqligini oshirish jarayoni. Mijoz kompaniyadan ketmasligi uchun unga xizmat, qo‘llab-quvvatlash va takliflarni takomillashtirish degani.

“Yashil iqtisodiyot va CRM integratsiyasi” — bu kompaniyaning ekologik barqarorlik tamoyillarini hisobga olgan holda mijozlar bilan ishlash jarayonlarini CRM tizimi orqali boshqarish va optimallashtirish. Atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, mijozlar bilan aloqalarni raqamli va tizimli ravishda boshqarish. Yashil iqtisodiyot prinsiplari korxonalarni resurslardan samarali foydalanishga, chiqindilarni kamaytirishga va ekologik barqaror boshqaruvni ta‘minlashga yo‘naltiradi. Ulgurji savdoda CRM tizimi quyidagi jihatlar orqali yashil iqtisodiyotga hissa qo‘shadi:

1. Qog‘oz sarfini kamaytirish: elektron buyurtmalar va hisob-fakturalar.

2. Logistika jarayonlarini optimallashtirish: transport va yetkazib berish jarayonlarini samarali rejalashtirish.

3. Resurslardan samarali foydalanish: mijozlar va buyurtmalarni raqamlashtirish orqali ortiqcha xarajatlarni oldini olish.

Shu tarzda, CRM tizimi nafaqat savdo samaradorligini oshiradi, balki ekologik jihatdan barqaror boshqaruvni ta‘minlaydi. Bir jumlada: Yashil iqtisodiyot va CRM integratsiyasi — bu ekologik barqarorlikni saqlagan holda mijozlar bilan ishlash jarayonlarini tizimli va samarali boshqarishdir.

CRM tizimlarini tanlash va joriy etish bosqichlari

CRM tizimlarni tanlash va joriy etish — bu kompaniya ehtiyojlariga mos tizimni tanlash, uni sozlash, xodimlarga o‘rgatish va samarali ishlashini ta‘minlash jarayonidir. Ular quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Tahlil bosqichi: Korxonaning ehtiyojlarini aniqlash va mijoz segmentlarini belgilash.

2. CRM tizimini tanlash: Funktsional imkoniyatlar, narx, integratsiya va texnik qo‘llab-quvvatlashni hisobga olish bosqichi.

3. Xodimlarni o‘qitish: Savdo, ombor, buxgalteriya va analitika bo‘yicha treninglar o‘tkazish bosqichi.

4. Pilot sinov: Tizimni kichik guruhda sinash va muammolarni aniqlash bosqichi.

5. To‘liq joriy qilish: Barcha savdo jarayonlarini CRM tizimiga integratsiya qilish va monitoring qilish bosqichi.

Xulosava takliflar

Ushbu tadqiqot ulgurji savdoda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish jarayonini zamonaviy CRM tizimlari orqali takomillashtirish ahamiyatini yoritib berdi deb uylayman. Bu analizlarim shuni ko‘rsatdiki, bugungi kunda raqamlashtirish va mijozlar bilan samarali munosabatlarni yo‘lga qo‘yish naqafat korxonaning iqtisodiy natijalarini yaxshilaydi, balki yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga qo‘llashda ham muhim o‘rin tutadi. CRM tizimining joriy etilishi orqali korxonalar operatsion jarayonlarni avtomatlashtiradi, bu esa boshqaruvdagi inson omili xatolarini kamaytiradi, resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi va ekologik yukni sezilarli darajada kamaytiradi. Xususan, qog‘oz aylanishining qisqarishi, elektron hujjat almashinuvi, mijoz bilan masofadan samarali ishlash kabi yondashuvlar korxonada faoliyatini yanada ekologik barqaror qiladi. Tadqiqot shuni isbotladiki, CRM tizimidan foydalanayotgan korxonalar bozordagi o‘zgarishlarga tez moslasha oladi, ekologik toza mahsulotlar bozorini shakllantirishda faol ishtirok etadi va yashil iqtisodiyotning strategik maqsadlariga mos ravishda barqaror rivojlanish modelini yaratadi. Shu bois, raqamli boshqaruv va CRM texnologiyalari ulgurchi savdo tarmog‘ining ekologik va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi!

Olib borilgan tadqiqotlar najasida takliflar ishlab chiqildi. Jumladan:

Birinchisi, korxonalarda CRM tizimlarini keng joriy etish — bu resurslarni tejash, qog‘ozsiz hujjat almashinuvi va barqaror boshqaruvni ta‘minlaydi.

Ikkinchisi, logistika va yetkazib berishni optimallashtirish orqali (CO₂) chiqindilarini kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos keluvchi yetkazib berish modeli yaratish kerak.

Uchinchisi, ma‘lumotlarni raqamlashtirishni kuchaytirish — mijozlar bilan ishlash jarayonlarida ekologik toza, tezkor va shaffof boshqaruvga erishish kerak.

To‘rtinchisi, xodimlar uchun CRM bo‘yicha muntazam treninglar tashkil etish, natijada tizim samaradorligini va ekologik yondashuvni kuchaytiradi.

Beshinchisi, yashil marketing elementlarini CRM bilan integratsiya qilish, ya‘ni mas‘uliyatli mijozlar uchun maxsus aksiyalar, sodiqlik dasturlarini yo‘lga qo‘yish kerak deb uylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axmedov.A.-Marketing asoslari.-Toshkent Iqtisodiyot 2020-yil
2. Jo‘rayev.M.-Biznes jarayonlarini boshqarish.CRM texnologiyalari.-Toshkent 2021-yil
3. Karimov.U.-O‘zbekistonda CRM tizimlaridan foydalanish amaliyoti.-Toshkent 2023-yil
4. Chen.I.J.&Popovich.K-Understanding Customer Relationship Menejment (CRM):People, Process and Technology.-Business Process Menejment Journal-2003 year
5. Zoho CRM Documentation.-Zoho.com